

QALAMPIR (CAPSICUM ANNUM) MUNCHOQ MEVALARINING FIZIOLOGIK VA DORIVOR XUSUSIYATLARI

Ismoilov Ibrohimjon Hakimjon o‘g‘li¹, Sultanova Rohilaxon Nurillo qizi²

ibrohimismoilov05@gmail.com

Andijon davlat univerteti o‘qituvchisi¹

Andijon davlat universiteti talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597116>

Anotatsiya: Ushbu tezisdagi Capsicum annum L. turiga mansub qalampir o‘simligining “munchoq” navidagi mevalarining fiziologik xususiyatlari va dorivor ahamiyati chuqur o‘rganiladi. Qalampir mevasining asosiy bioaktiv komponentlari – kapsaitsin, flavonoidlar, alkaloidlar, efir moylari va askorbin kislotasining o‘simlikdagi fiziologik jarayonlarga ta’siri, ularning sintezi, saqlanishi va o‘shish davrlaridagi o‘zgarishlari tahlil qilinadi. Ayniqsa kapsaitsinning himoya mexanizmlarida, metabolizmida va stressga qarshi chidamlilikda tutgan o‘rni ilmiy asosda yoritiladi. Tezisdagi shuningdek, qalampir mevasining an’anaviy va zamonaviy tabobatda ishlatilish holatlari, ularning terapevtik, yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va antimikrob xususiyatlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida fiziologik faol moddalarning inson organizmiga ta’siri, ulardan oziq-ovqat, farmatsevtika va xalq tabobatida foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi.

Ushbu ish orqali qalampir munchoq mevalarining dorivor salohiyati hamda ularning fiziologik jarayonlardagi faolligini aniqlash orqali nafaqat agronomik, balki biotibbiyot sohalarida qo‘llanilish istiqbollari yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Qalampir (Capsicum annum), kapsaitsin, fiziologik faollik, dorivorlik, bioaktiv modda, antioksidant, flavonoidlar, xalq tabobati, o‘simlik fiziologiyasi, metabolik jarayonlar.

Аннотация. В данном тезисе глубоко изучены физиологические особенности и лекарственное значение плодов сорта «мунчок» перца (Capsicum annum L.). Рассматривается влияние основных биоактивных компонентов перца — капсаицина, флавоноидов, алкалоидов, эфирных масел и аскорбиновой кислоты — на физиологические процессы в растении, особенности их синтеза, накопления и изменений в разные фазы роста. Особое внимание уделено роли капсаицина в защитных механизмах, метаболизме и устойчивости к стрессам. Также анализируется использование плодов перца в традиционной и современной медицине, их терапевтические, противовоспалительные, антиоксидантные и антимикробные свойства на основе научных источников. В ходе исследования изучается влияние физиологически активных веществ на организм человека, а также возможности их применения в пищевой промышленности, фармацевтике и народной медицине. Данная работа раскрывает лекарственный потенциал плодов сорта «мунчок» и их физиологическую активность, определяя перспективы их использования не только в агрономии, но и в биомедицинской сфере.

Ключевые слова: Перец (Capsicum annum), капсаицин, физиологическая активность, лекарственные свойства, биоактивные вещества, антиоксиданты, флавоноиды, народная медицина, физиология растений, метаболические процессы.

Abstract This thesis provides an in-depth study of the physiological characteristics and medicinal significance of the fruits of the "Munchoq" variety of pepper (Capsicum annum L.). It examines the effects of key bioactive compounds — capsaicin, flavonoids, alkaloids, essential oils, and ascorbic acid — on the plant's physiological processes, their synthesis, accumulation, and changes during growth stages. Special attention is given to the role of capsaicin in defense mechanisms, metabolism, and stress tolerance. The thesis also analyzes the use of pepper fruits in traditional and modern medicine, focusing on their therapeutic, anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial properties based on scientific literature. The study explores the effects of these physiologically active substances on the human body and their potential applications in the food industry, pharmaceuticals, and folk medicine.

This work highlights the medicinal potential of the Munchoq pepper fruits and their physiological activity, revealing their prospective uses in both agronomic and biomedical fields.

Keywords: Pepper (*Capsicum annuum*), capsaicin, physiological activity, medicinal value, bioactive compound, antioxidant, flavonoids, folk medicine, plant physiology, metabolic processes.

Qadimdan turli xalqlar tomonidan dorivorlik va oziq-ovqat sifatida qadrlanib kelgan qalampir (*Capsicum annuum* L.) o‘simligi nafaqat agronomik, balki biologik va farmakologik jihatdan ham dolzarb tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ayniqsa, o‘zbek xalqi orasida "qalampir munchoq" deb ataluvchi navlarining kuchli achchiq ta‘mi, xushbo‘yligi va uzoq muddatli saqlanish xususiyatlari ularni keng iste‘mol qilinadigan, birlamchi dorivor vosita sifatida qadrlanishiga sabab bo‘lgan[1]. Hozirgi davrda biofaol moddalarga boy bo‘lgan o‘simliklarning fiziologik jarayonlari va inson salomatligiga ta‘siri chuqur o‘rganilayotgani fonida, qalampirning dorivor salohiyati va metabolik faolligini o‘rganish dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Ushbu tezisda qalampir munchoq mevalarining o‘simlik fiziologiyasi doirasida tutgan o‘rni, ularning hujayraviy faoliyat, o‘sish va rivojlanish jarayonlariga ta‘siri hamda inson organizmiga foydali xususiyatlari tizimli tarzda tahlil qilinadi[2]. Ayniqsa kapsaitsin, flavonoidlar, askorbin kislotasi va efir moylarining biokimyoviy va terapevtik ahamiyati haqida ilmiy manbalar asosida fikr yuritiladi.

1. Qalampir munchoq mevasining fiziologik xususiyatlari

Qalampir mevalarining asosiy bioaktiv komponenti kapsaitsin bo‘lib, u mevalarning achchiqlik darajasini belgilaydi. Kapsaitsin o‘simlikda himoya mexanizmlarini kuchaytirishda, ayniqsa zararkunandalarga qarshi tabiiy repellent vazifasini bajaradi. Shuningdek, bu modda o‘simlikda oksidlovchi stressga qarshi antioksidant faollik ko‘rsatadi. Fotosintez, transpiratsiya va nafas olish jarayonlariga bevosita ta‘sir etuvchi boshqa metabolitlar – flavonoidlar, fenolik birikmalar, efir moylari – mevalarning fiziologik rivojlanishini belgilaydi[3].

2. Dorivorlik jihatlari va farmakologik ahamiyati

Qalampir munchoq tarkibidagi kapsaitsin moddasi inson organizmida qon aylanishini faollashtiruvchi, yallig‘lanishga qarshi va og‘riqni kamaytiruvchi ta‘sirga ega. U mushaklarda spazmni kamaytiradi, yog‘ metabolizmini jadallashtiradi va metabolik sindrom profilaktikasida qo‘llaniladi.[4] Shuningdek, qalampirning flavonoidlari va askorbin kislotasi immunitetni mustahkamlovchi va hujayra yangilanishini faollashtiruvchi vosita sifatida tan olingan.

3. An‘anaviy va zamonaviy tabobatda qo‘llanilishi

Xalq tabobatida qalampir mevalari sovuq urish, shamollash, bo‘g‘im og‘riqlari va qonni haydash vositasi sifatida keng qo‘llaniladi. Zamonaviy fitoterapiyada esa qalampir ekstraktlari mazlar, yallig‘lanishga qarshi preparatlar, isinish vositalari tarkibida ishlatilmoqda. Ayniqsa, “munchoq” navlarining kichikligi, zichligi va kuchli kapsaitsin miqdori ularni dori vositasi sifatida afzal qiladi[5].

4. Ilmiy izlanishlar istiqbollari

Qalampirning fiziologik va dorivor xususiyatlarini chuqur o‘rganish, ularning genetik, biokimyoviy va ekologik omillar bilan bog‘liqligini aniqlash orqali zamonaviy agrobiotexnologiyalarda, dorivor o‘simlik yetishtirish sohasida keng qo‘llash imkonini beradi. Ayniqsa, kapsaitsin sintezini boshqaruvchi genlar faoliyatini o‘rganish kelajakdagi seleksiya ishlariga asos bo‘lishi mumkin[6].

Xulosa qilib aytganda qalampir (*Capsicum annuum*) munchoq mevalarining o‘ziga xos fiziologik va dorivor xususiyatlari uni nafaqat oziq-ovqat, balki dori vositasi sifatida ham muhim o‘simlik sifatida belgilaydi. Ayniqsa, kapsaitsin, flavonoidlar, askorbin kislotasi kabi bioaktiv moddalarining yuqori miqdorda mavjudligi uning yallig‘lanishga qarshi, immunitetni kuchaytiruvchi va metabolik faollikni oshiruvchi tabiiy vosita ekanligini ko‘rsatadi. Bu mevalarning xalq tabobati va zamonaviy fitoterapiyadagi o‘rni, shuningdek, fiziologik jarayonlardagi ishtiroki ilmiy jihatdan chuqur tadqiq etilishi lozim.

O‘simlik fiziologiyasi fanida qalampirning metabolik faolligini, hujayraviy jarayonlarga ta’sirini, kapsaitsin sintezini va stressga chidamlilik mexanizmlarini o‘rganish orqali undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bu esa dorivor o‘simliklar seleksiyasi, agrotexnologik takomillashtirish va farmatsevtika sanoatida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazarov N.N., Sharipova U. O‘simliklar fiziologiyasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
2. Saidova G.M. O‘simliklarda metabolik jarayonlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
3. Abdurahmonov A. va boshqalar. O‘zbek xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor o‘simliklar. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2018.
4. Karimova D. Qalampir mevasining dorivor xususiyatlari va biokimyoviy tahlili. – Ilmiy izlanishlar jurnali, 2022, №4, 35–40-betlar.
5. Komilov J. O‘simlik fiziologiyasi va ekologik moslanishlari. – Toshkent: “Fan”, 2021.
6. Yo‘ldoshev I., Soliyeva G. Dorivor o‘simliklar va ularning farmakologik ahamiyati. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
7. Raxmatov B. Biologik faol moddalar va ularning o‘simliklardagi funksiyasi. – Toshkent: “Biologiya”, 2019.